

INGLIZ TILINI O'QITISHDAGI MUAMMOLAR VA INNAVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.

G'oibova Zuxra Xusanovna¹

Qambarova Dilobar Ravshan qizi²

¹Jizzax viloyati, JDPI akademik litseyi oliy
toifali ingliz tili fani o'qituvchisi

²Jizzax viloyati, JDPI akademik litseyi
ingliz tili fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645944>

Annotatsiya. Hozirgi davrning dolzarb masalalaridan biri xorijiy tillarni o'qitish orqali yosh avlodni ona-Vatanga muhabbat va sadoqat, milliy g'urur, yuksak axloq va ma'naviyat, qadimiy va boy merosimizga iftixor tuyg'usi, milliy va umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalashdir. Ushbu maqolada ingliz tilini o'qitishda innavatsion texnologiyalardan foydalanish usullari va o'qitishdagi ba'zi muammolar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: o'quv faoliyati, induvidial yondashuv, og'zaki va yozma nutqni rivojlantirish muammolari.

Bugungi kunda asosiy e'tibor o'quvchi, uning shaxsiyati va o'ziga xos ichki dunyosiga qaratilgan. Shuning uchun zamonaviy o'qituvchining asosiy maqsadi tashkil etish usullari va shakillarini tanlashdir. O'quv faoliyati shaxsiy rivojlanishning belgilangan maqsadiga optimal darajada mos keladigan talablardir.

So'nggi yillarda maktablarda yangi axborot texnologiyalaridan foydalanish masalasi tobora ko'proq ko'tarilmoqda. Bu nafaqat yangi texnik vositalar, balki o'qitishning yangi shakillari va usullari, o'quv jarayoniga yangicha yondoshishdir. Jaxon ta'lim tizimidagi tub islohatlar o'quvchilarning chet tillarini mukammal o'rganishlari, barcha sohalarda chet tilini bilgan holda o'zlarini namoyon eta olishlari uchun zarur shart-sharoit yaratib berish, ularning xorijiy tilda og'zaki va yozma nutqlarini rivojlantirish muammolarini ilgari surmoqda.

Chet tillarini o'qitishning asosiy maqsadi maktab o'quvchilarining kommunikativ madaniyatini shakillantirish va rivojlantirish, chet tilini amaliy o'zlashtirishga o'rgatishdir. O'qituvchining vazifasi har bir talaba uchun tilni amaliy o'zlashtirishi uchun sharoit yaratish, har bir o'quvchiga o'z faolligini, ijodkorligini namoyish etishga imkon beradigan shunday o'qitish usullarini tanlashdir.

O'qituvchining vazifasi chet tillarini o'qitish jarayonida talabaning bilish faoliyatini faollashtirishdir. Hamkorlikda o'rganish, loyiha metodikasi, yangi

axborot texnologiyalaridan foydalanish, internet-resurslar kabi zamonaviy pedagogic texnologiyalardan o'quv jarayonida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirishga yordam beradi, bolalarning qobiliyatlari, ularning o'rganish darajasini hisobga olgan holda o'qitishning induvidialligini va farqlanishini ta'minlaydi.

Ingliz tilida bola darsga qiziqishi, fanga qiziqish bilan qarashi uchun eng avvalo u fanni oz bo'lsa ham tushunishi kerak. Tushuntirish faqat og'zaki ma'lumot berish bilan emas, balki ko'rgazmali qurollar, multimedia vositalari asosida bo'lishi juda muhim. Chet tili darslarida o'quvchilarni qiziqtirish, fan ma'lumotlari bilan oz bo'lsada tanishtirish uchun dars imkon qadar rangli rasmlar, chizmalar bilan boyitilishi, tilni bilmagan holda ham o'quvchilar uchun ma'lumotni yetkazib berishda yordam beruvchi multimedia vositalari bilan ta'minlanishi zarur.

Ingliz tili darslarida, ona tilidan ham foydalanishni unutib qo'ymagan holda, imkon qadar barcha topshiriqlarni ingliz tilida berish ma'qulroqdir. Ammo, o'quvchilar ingliz tilida berilayotgan topshiriqlarga yetarli darajada tushunmasalarchi? Tushuntirishning aniq bo'lishi uchun o'qituvchi qo'llar harakati, yuz tuzulishi, maxsus harakatli belgilar asosida o'quvchilarga topshiriqni ko'rgazmali tarzda tushuntirishga ham urinishi kerak. Og'zaki+ko'rgazmalilik tushuntirish har doim ikki barobar yaxshi natija olib keladi.

O'zbekiston sharoitida milliy mintalitetimiz, urf-odatlarimizni inobatga olgan holda xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini tubdan isloh qilish davr talabidir. Xalqimizda bir maqol bor: " Til bilgan el biladi ". Haqiqatdan ham, xorijiy tilni bilgan o'quvchilar ko'p tomonlama imkoniyat va ustunliklarga ega bo'ladilar. Chunki bugungi kundagi kadrlarning oldiga qo'yilgan asosiy talablardan biri chet tillarini mukammal bilishdir.

Hozirgi davr talablarini amalga oshirishning yana bir yo'li talabalarga darslikdan tashqari adabiyotlardan foydalanishlarini tavsiya qilishdir. Chunki hozirgi kunda ingliz tilini o'rganishga oid adabiyotlar k'olami bodir. Bular yangi chet tillar dasturlarida hisobga olingan. O'qituvchi buning uchun talabalarni materialni har tomonlama amaliy egallash jihatidan yondoshadi. Shu sababdan o'quvchilar ishlarini til materiallarini produktiv (gapirish, fikrni yozma bayon qilish) va retsiptiv (tinglab tushunish, o'qishda) o'zlashtirishga, lug'at boyligini kengaytirishga qaratadi.

Mustahkam bilim berishning asosi o'qitish jarayonining umumli umumlashgan, takomillashgan bo'lishidir. Keying yillarda optimallashtirishdan ham keng foydalanilmoqda.

Optimallashtirish chet tili o'qitilayotgan vaziyat, sharoit, o'quvchilarning tanlagan sohalariga mos, oson, qulay metod, yo'l, usul, tizim, tamoyil, vosita, mashqlarni izlash va tanlay bilish, qo'llashdir.

Hozirgi davr kommunikativ malaka, ko'nikma chet tilida ma'lumot berish (gapirish, fikrni yozma bayon qilish) va ma'lumot olish (o'qish, tinglab tushunish orqali) malaka va ko'nikmalarni yanada o'stirishni, ta'lim bilan tarbiyani birga olib borishni talab qiladi.

Xulosa. Hozirgi yoshlarni har tomonlama yetuk, o'z sohasining kuchli mutaxassisi qilib tarbiyalashda chet tilini bilish juda katta ahamiyatga ega bo'lib, bu borada maktablarda chet tilini o'qitishda bir qancha muammolar mavjuddir. Ushbu muammolarni bartaraf qilish maqsadida o'qituvchilar chet tilini o'qitishda yangicha o'qitish usullaridan foydalansalar maqsadga muvofiq bo'lardi.

